

ОҚОВА СУВЛАРНИ ТОЗАЛАШ УСУЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473486>

Атаходжаев Абдубоситхожа.Абдулахатхожа ўғли,
ТошДТУ, Мухандислик технологиялари факультети Э ва АММ йўналиши
3-босқич талабаси,

Жовлиев Мухриддин Норбой ўғли,
ТошДТУ, Мухандислик технологиялари факультети Э ва АММ йўналиши
3-босқич талабаси,

Отахожаев Абдуворисхожа Одилхожа ўғли
Машинасозлик факультети 3- босқич талабаси,

Бугун сайёрамиз экологик инқироз ёқасига келиб чучук сув захиралари соат сайин камайиб бораётган бир пайтда оқава сувларни тозалаб, табиатга зарар етказмаслик, уларни қишлоқ хўжалигига ишлатиш долзарб масаладир.

Оқава сувларни тозалаш - маиший ва саноат оқава сувлари таркибидаги ифлослантирувчи моддаларни сув ҳавзаларига юборишдан олдин олиб ташлаш бўйича чора-тадбирлар мажмуи. Оқава сувларни тозалаш махсус тозалаш иншоотларида амалга оширилади

Тозалаш жараёни 4 босқичга бўлинади:

- Механик
- Биологик
- Физик ва кимёвий
- Оқава сувларни зарарсизлантириш (дезинфекция)

Механик босқич

Ушбу босқичда тозалаш иншоотларига оқиб тушадиган оқава сувларни дастлабки тозалаш амалга оширилади. Бундай ҳолда, уларни нафақат биологик тозалашга тайёрлаш, балки турли хил эримайдиган аралашмаларни сақлаш ҳам содир бўлади.

Оқава сувларни механик тозалашда қўлланиладиган қурилмаларга қуйидагилар киради:

- панжаралар ва элаклар;
- бирламчи чўқтиргичлар;
- қум қопқонлари;
- септик танклар;
- мембрана элементлари

Минерал ва органик келиб чиқадиган ҳар қандай катта ифлослантирувчи моддаларни ушлаб туриш учун, биринчи навбатда, панжаралар ишлатилади ва агар керак бўлса, элаклар ёрдамида турли хил қўпол аралашмаларни тўлиқроқ ажратиш

қўлланилади. Панжара бўшлиқларининг ҳар бирининг максимал кенглиги 16 мм дан ошмайди[1]

Биологик босқич

Бу босқичда оқава сувнинг органик компонентининг микроорганизмлар (протозоа, бактериялар) томонидан парчаланиши, сувнинг минераллашуви, фосфор ва органик азотнинг олиб ташланиши

Биологик тозалаш бир неча усулда амалга оширилиши мумкин, аммо фаол лой (аеротанклар), парчаланувчилар (анаэроб ферментация) ва биофилтрлар энг асосий ҳисобланади.

Бундан ташқари, аеротанклар ва бирламчи чўктиргичлардан сўнг, чўктиргичларнинг иккинчи қатори, шу жумладан лой насослари ўрнатилади. Уларнинг ёрдами билан маиший ва саноат оқава сувлари учун тозалаш иншоотларининг чўктирувчи танклари тубидан фаол лой чиқарилади.[2]

Физик-кимёвий босқич

Ушбу усуллар эриган аралашмалардан, баъзи ҳолларда эса тўхтатилган қаттиқ моддалардан кейинги ишлов бериш учун ишлатилади. Физик ва кимёвий тозалашнинг кўплаб усуллари оқава сувдан тўхтатилган қаттиқ моддаларни олдиндан чуқур ажратишни талаб қилади, бунинг учун коагуляция жараёни кенг қўлланилади.

Ҳозирги вақтда айланма сув таъминоти тизимларидан фойдаланиш муносабати билан оқава сувларни тозалашнинг физик-кимёвий усулларидан фойдаланиш сезиларли даражада ошиб бормоқда,:[3]

Дезинфекция қилиш

Ерга ёки сув омборига оқизиш учун мўлжалланган оқава сувларни якуний дезинфекция қилиш учун ултрабинафша нурланиш мосламалари қўлланилади.

Биологик тозаланган оқава сувларни зарарсизлантириш учун одатда йирик шаҳарлардаги тозалаш иншоотларида қўлланиладиган ултрабинафша нурланиш билан бир қаторда 30 дақиқа давомида хлор билан ишлов бериш ҳам қўлланилади.[4]

Инсонларнинг фаровон яшашлари учун турли ҳил маҳсулотларга эҳтиёжлари ортаётган бир пайтда уларни ишлаб чиқаришга кетаётган сувнинг ҳам миқдори ортмоқда. Жуда ҳам кўплаб ишлаб чиқаришдан сўнг чиқадиган, кимёвий моддалар билан заҳарланган сувлар, канализация сувлари бир неча тозалаш босқичларини талаб этади. Зеро, уларнинг тозаланмасдан табиатга чиқариб ташланиши экологик инқирозни кучайтириш, инсонлар ҳаёти, соғлиғига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бугунги кунда канализация тизимисиз аҳоли пунктлари, хусусан шаҳарларни тасаввур этиш қийин. Канализация тизими фаолиятининг ишдан чиқиши тузатиб бўлмас оқибатларга олиб келиши мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1 ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. Карманов А. П., Полина И. Н
Сыктывкар 2015 год СТР 31

2Рахимова Л.С. Эшонкулов Р.А Якубов К.А. Экология ва атроф-мухит муҳофазаси (саноатда) таълим йўналишининг 2016/2017 ўқув йилида тасдиқланган ўқув режаси

3Яковлев С.В., Волков Л.С., Воронов Ю.В., Волков В.Л. «Окова сувларни кайта ишлаш технологиялари,». – М.: Химия, 1999.

4Туровский И.С.– М.: «Окова сувларни кайта ишлаш» Стройиздат, 1988.

